

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

3 JILD, 6 SON

2022

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мамажонов Шерзод Фарходович ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	5
2. Олимов Бекмирза Тухтапулатович ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.....	13
3. Марварид Муродовна Нарзиева ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	19
4. Urazbayev Davronbek Odilbekovich HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI.....	23
5. Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	31
6. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich CRIMINAL PENALTIES (The analysis of the laws of foreign countries).....	37
7. Усманова Муборак Акмалджановна, Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛАНДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
8. Эргашев Умид Араббой ўғли МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ: ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА АСОСИЙ МУАММОЛАР.....	50
9. Баратов Азим Шамсиевич ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	55
10. Маматкулов Камолиддин Галабаевич, Фарохиддинова Ойдиной Фаҳриддин қизи ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
11. Matkarimova Sarbinaz Dauletbaevna ACCIDENT AT WORK: TYPES AND PROCEDURE FOR INVESTIGATION.....	68
12. Raximov Nodirbek Mutalliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO`G`RISIDAGI QONUN HUIJATLARI.....	72
13. Utebaev Salamat Maksetbay ugli, Toqsanbaeva Ayjamal Mang`itbay qizi ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE.....	79
14. Кутлымуратов Ф.К. ЮРИДИК ШАҲСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	86

Усманова Муборак Акмалджановна
Ўзбекистон Республикаси Жамоат
хавфсизлиги университети профессори
Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети мустақил изланувчиси

ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛНАДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482833>

АННОТАЦИЯ

мазкур мақолада ходимларнинг йиллик ҳақ тўланадиган меҳнат таътилларида фойдаланишга доир ҳуқуқ ва манфаатларини тартибга солиш бўйича амалга оширилаётган ислохотлар ёритилган, шунингдек мазкур соҳадаги ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси ва қонун ҳужжатлари ўрганилган, мамлакатимизда йиллик ҳақ тўланадиган меҳнат таътилини қўллаш амалиёти ва миллий қонунчиликдаги муаммоли жиҳатлар таҳлил этилган ҳамда уларни бартараф этиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: йиллик меҳнат таътиллари, узайтирилган асосий таътиллари, қўшимча меҳнат таътиллари, йиллик меҳнат таътилидан фойдаланиш ҳуқуқи, меҳнат шартномаси, иш тажрибаси, меҳнат стажи, халқаро тажриба, тараққиёт стратегияси

Usmanova Muborak Akmaldzhanovna
Public Security University of the
Republic of Uzbekistan professor
Madrahimova Guljahon Ruzimboy Kizi
Public Security University of the Republic
of Uzbekistan an independent researcher

ISSUES OF IMPROVING THE LEGISLATION REGULATING ANNUAL PAID VACATIONS

ABSTRACT

In this article, the reforms implemented to regulate the rights and interests of employees regarding the use of annual paid vacations are highlighted, as well as the experience and legislation of developed foreign countries in this field are studied, the practice of using annual paid vacations in our country and problematic aspects of national legislation are analyzed and their proposals for elimination are given.

Key words: annual vacations, extended basic vacations, additional vacations, the right to use annual vacations, employment contract, work experience, seniority, international experience, development strategy

Усманова Муборак Акмалджановна
Университет общественной безопасности
Республики Узбекистан профессор
Мадраҳимова Гулжаҳон Рузимбой кизи
Университет общественной безопасности
Республики Узбекистан независимый исследователь

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются проводимые реформы по регулированию прав и интересов работников в части использования ежегодных оплачиваемых отпусков, а также изучается опыт и законодательство развитых зарубежных стран в данной сфере, практика использования ежегодных оплачиваемых отпусков в анализируются проблемные аспекты национального законодательства и даются предложения по их устранению.

Ключевые слова: ежегодные отпуска, удлиненные основные отпуска, дополнительные отпуска, право на использование ежегодных отпусков, трудовой договор, стаж работы, стаж работы, международный опыт, стратегия развития.

КИРИШ

Ижтимоий сиёсат ижтимоий соҳага оид давлатнинг қарашлари ва интилишларини ўз ичига олади. Ижтимоий соҳа таълим, илм-фан, соғлиқни сақлаш, аҳоли бандлигини таъминлаш, ижтимоий ҳимоя масалаларини қамраб олади. Меҳнатга оид сиёсат ҳам бевосита ижтимоий соҳада амалга оширилади ҳамда давлат ижтимоий барқарорлик, ижтимоий тараққиёт нуқтаи назаридан ўз сиёсатининг ажралмас қисми сифатида эътироф этиб келади.

Ўзбекистон Республикасида меҳнат муносабатларини тартибга солиш тизимини ислох қилиш ва уни халқаро стандартларга мослаштириш, фуқароларнинг меҳнат таътилларида фойдаланишга оид ҳуқуқлари доирасини янада кенгайтириш билан боғлиқ масъулиятли вазифа турибди. Давлат меҳнат инспекцияси томонидан 2021 йилда ўтказилган текширишлар ва ўрганишлар натижасида 52530 та меҳнат ва меҳнатни муҳофаза қилиш қонун талаблари бузилганлиги аниқланган. Шундан меҳнат таътиллари бўйича қонун талаблари бузилганлиги 4,89 фоизни ёки 2568 тани ташкил қилган.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойилига асосланган юқорида қайд этганимиздек етти устувор йўналишдан иборат. Мазкур устувор йўналишлардан бири – адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш ҳисобланади.

Меҳнат таътиллари ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий қоидаларини очиб беришда олимлардан А.А.Иноятов, М.А.Усманова, М.Ю.Гасанов, Й.Турсунов, Г.Саттарова, Ш.А.Исмаилов, М.М.Зиядуллаев, М.Махаматовларнинг фикр-мулоҳазаларидан фойдаланилган.

Мазкур мавзудаги тадқиқот ишлари Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо мамлакатларнинг бир қатор олимлари (А.В.Бондаренко, А.Э.Змушко, Д.И.Логачев, Н.А.Постников, О.С.Хохрякова, Н.А.Цуркан) ҳамда хорижий мамлакатлар олимлари (Ж.Г.Алтонжи, С.Бендих, Р.Блайтон, Д.Равсон, Р.Рай, К.Т.Сейслей, Д.Кемпбелл, А.Кассес, Г.Де.Кларк, М.Вуден, Д.Варрен) томонидан ўрганилган.

АСОСИЙ ҚИСМ

Ўзбекистон Республикасида бугунги кунда Конституция ва қонун нормалари сўзсиз ишлаши учун ишончли ҳуқуқий кафолат яратилмоқда. Адолатли ижтимоий сиёсат ўрнатилишининг муҳим қонуний асоси бу – Ўзбекистон Республикаси Конституциясидир. Асосий қонунимизнинг 38-моддасига кўра ёлланиб ишлаётган барча фуқаролар дам олиш ҳуқуқига эгадирлар.

Ўзбекистон Республикасида иш вақти ва йиллик ҳақ тўланадиган меҳнат таътиллари қўлланилиши қонун ҳужжати орқали, яъни Меҳнат Кодекси билан тартибга солинади ҳамда унинг энг кам муддати 15 иш куни этиб белгиланган. Шу ўринда бир қатор ривожланган хорижий мамлакатлар қонунчилигини таҳлил қиламиз:

Таътиллارга оид Халқаро меҳнат ташкилоти томонидан белгиланган стандартлардаги энг кам таътил муддатлари асосан Осиё ва Шимолий Америка давлатларида белгиланган, хусусан Гонконг, Сингапур, Покистон ва Вьетнам давлатларида энг кам таътил муддати 14 кунни, Хиндистон ва Индонезияда 12 кунни ташкил этади. Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда ҳақ тўланадиган йиллик меҳнат таътилининг муддатларига оид қоидалар қонун орқали белгилаб қўйилганлиги, ҳақ тўланадиган йиллик меҳнат таътили муддатларининг оптималлашганлиги, йиллик меҳнат таътилининг минимал муддати белгиланмаганлиги, таътиллارнинг ҳуқуқ эмас, балки имтиёз сифатида белгиланиши каби меҳнат таътилларида фойдаланишнинг ҳуқуқий механизмини миллий қонунчиликка ва соҳа амалиётига жорий қилиш долзарб аҳамият касб этади.

Айрим давлатларда таътиллار ҳақидаги қонун ҳужжатлари умуман мавжуд эмас (АҚШ, Буюк Британия) ва ушбу масала кўпчилик ходимлар учун фақат жамоа шартномалари орқали тартибга солинади, бошқа давлатларда (Италия) айрим тоифадаги ходимлар учун тааллуқли бўлган таътиллار ҳақидаги қонунлар мавжуд, бироқ асосий қисмдаги ходимлар учун таътиллари жамоа шартномаларида ўрнатилади, ниҳоят бир қатор давлатларда (Франция, Германия) ишчиларнинг асосий қисми учун махсус қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

Францияда 1982 йил 16 январдаги ордонансга кўра ходим бир ой узлуксиз ишлаганлик учун 2,5 кун, бироқ умумий муддати 30 иш кунидан ошмайдиган таътил олишга ҳақли бўлади. Узрсиз сабабларга кўра ишда бўлмаганлик учун таътил муддати шундай кунларни чиқариб ташлаган ҳолда мутаносиб равишда берилади. Шундай қилиб, қоида тариқасида календарь йилда узлуксиз ишланганда 5 ҳафталик ҳақ тўланадиган таътил берилади. 21 ёшгача бўлганлар ва ишлаб чиқариш таълимидаги ўқувчилар 30 иш куни муддати билан меҳнат таътили олишга ҳақли ҳисобланади, бироқ уларга меҳнат таътили амалда ишланган ойига мутаносиб равишда тўланади. Жамоа шартномаси бўйича меҳнат таътилининг муддати ва меҳнат стажи ёки ходимнинг ёшига боғлиқ ҳолда узайтирилиши мумкин.

Ордонанс (қонун) меҳнат таътилини бериш тартибини белгилаб беради, кейинчалик бу тартиб жамоа шартномалари орқали янада аниқлаштирилади. Қишлоқ хўжалигига кирмаган соҳалар учун меҳнат таътили даври 1 май – 31 октябрь этиб белгиланган. Меҳнат таътили бир пайтда барча ходимларга берилиши мумкин, бунда корхона ёпилиб фаолиятини тўхтатади ёхуд таътиллари жадвалига мувофиқ навбати билан берилади. Бир корхонада ишловчи эр-хотинлар бир пайтда меҳнат таътилига чиқиш ҳуқуқига эгадирлар. Агар ходимга меҳнат таътили таътил давридан ташқари вақтда бериладиган бўлса, у қўшимча таътил (1-2 кун) олиш орқали уни компенсация қилиш ҳуқуқига эга. Тунги вақт, дам олиш ва байрам кунлари ишлаганлик учун қўшимча баллар тақдим этилган. Агар ходим йил давомида 15 кун ҳар қандай сабаблар билан ишга чиқмаган бўлса, барча йиғилган баллардан маҳрум бўлади. Ходим тўплаган балига мувофиқ қўшимча таътилдан кейинги йили фойдаланиши керак бўлган. Бунда шундай арифметик қоида қўлланилганки, ходим 35 ёшгача бўлса мазкур қўшимча таътилдан дарҳол, 35-50 ёш оралиғида бўлса 50 ёшдан кейин фойдаланишга ҳақли бўлган. Назарий жиҳатдан олиб қараганда ўз меҳнат фаолияти давомида узлуксиз иштирок этиш ходимга пенсия ёшига етгунга қадар 16 ой ҳақ тўланадиган қўшимча меҳнат таътили олиш ҳуқуқини берган.

Германия Федератив Республикасининг (ГФР) нинг 1963 йил 8 январдаги “Таътиллари ҳақида”ги Қонунида барча ишчи ва хизматчилар, шунингдек, ишлаб чиқариш ўқувида бўлганларнинг ҳақ тўланадиган йиллик меҳнат таътилига бўлган ҳуқуқи мустаҳкамланган. Мазкур қонунга кўра тўлиқ ставкада ишлаган ходимлар учун минимал ҳақ тўланадиган меҳнат таътили муддати 24 иш куни этиб белгиланган. Меҳнат ёки жамоа шартномасида меҳнат таътилининг бошқа муддати белгиланиши мумкин, бироқ у 24 иш

кунидан кам бўлмаслиги лозим. Меҳнат таътили ходимнинг хоҳишига кўра тўла ёки қисмларга бўлинган ҳолда берилиши мумкин. Меҳнат таътилини кейинги йилга кўчириш фақат истисно ҳоллардагина йўл қўйилади ва у кўчирилган йилнинг биринчи уч ойи ичида берилиши керак. Меҳнат шартномаси бекор қилинганда фойдаланилмаган таътил пуллик компенсация билан алмаштирилиши мумкин. Тиббий маълумотнома билан тасдиқланган касаллик даври меҳнат таътилининг муддатига кирмайди. Меҳнат таътили даврида ходим ёлланиш асосида бошқа меҳнат фаолияти билан шуғулланишга ҳақли эмас.

ГФР қонунчилигига кўра таътил вақтида ходимни ишдан бўшатиш тақиқланади. Бирок ушбу қоидадан истиснолар ҳам мавжуд. Германиянинг меҳнат ишлари бўйича федерал судининг қарорига кўра иш берувчи истисно ҳолатда ходимни меҳнат таътили пайтида ишдан бўшатаётганда уни албатта бу ҳақда хабардор қилиши лозим. Бундай тартибда хабардор қилиш ходим дам олишга кетган бўлса ҳам ўзига хабар қолдириш ҳақида аризаси бўлганда кучга эга бўлади.

Меҳнат таътили учун ҳақ тўлаш таътил бошланишидан олдин таътил вақтигача бўлган 13 ҳафтадан келиб чиққан ўртача иш ҳақи бўйича тўланади. Ходимнинг айбисиз бу даврда иш ҳақининг камайганлиги таътил ҳақининг миқдорига таъсир қилмайди. ГФРнинг 1976 йилги “Ёшлар меҳнатини муҳофаза қилиш ҳақидаги қонуни”га кўра ҳақ тўланадиган йиллик меҳнат таътиллари 15 ёшгача бўлган ўсмирлар учун 30 иш кунини, 16 ёшгача бўлганлар учун – 27 иш кунини, 18 ёшгача бўлганлар учун 25 иш кунини ташкил қилади.

Бир қатор давлатларда меҳнат таътили муддатини узайтириш ундан фойдаланиш тартибининг турли шакллари билан изоҳланади. Масалан, Финляндияда меҳнат таътилининг бешинчи ҳафтаси фақат куз-қиш даврида (30 сентябрь ва 2 май оралиғида) амалга оширилиши мумкин. Швецияда таътилнинг бешинчи ҳафтаси ходимнинг хоҳишига кўра беш йил давомида жамғариб борилиши мумкин, яъни мазкур ҳолатда ҳар олтинчи йили ходим муддати 10 ҳафта бўлган меҳнат таътилига чиқиш имконига эга бўлади (5 ҳафталик навбатдаги таътил ҳамда 5 ҳафталик жамғарилган таътил).

Ҳар қандай ходимга давлат томонидан таътил олишга бўлган ҳуқуқни кафолатланиши ушбу давлат ижтимоий сиёсатининг муҳим таркибий қисми бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун қонунчилик билан меҳнат таътилининг минимал муддатини белгилаб қўйиш ходимлар учун муносиб ва тўлақонли дам олишни таъминлашга қаратилган. Англо-саксон ҳуқуқ оиласи учун қонун билан ўрнатилган йиллик асосий таътилнинг давомийлиги ҳақидаги барча давлатлар учун бир хил бўлган ягона қоида амал қилмайди.

Буюк Британияда 1998 йилда қабул қилинган “Иш вақти тўғрисида”ги Низомда меҳнат таътилининг муддати 3 ҳафтадан иборатлиги ҳақидаги норма мустаҳкамланган. Бирок, ушбу Низомнинг 13-моддасида кўрсатилишича 1999 йил ноябридан бошлаб меҳнат таътили узайтирилади ва 4 ҳафтани ташкил қилади.

Буюк Британияда йиллик меҳнат таътили давомийлиги бошқа европа давлатларига солиштирганда узоқроқ белгиланган. Шу билан биргаликда кўрсатиб ўтилган меҳнат таътили муддатининг “ўртача кўрсаткичи” дунёнинг бошқа давлатлари бўлган Янги Зеландия ва Австралияга ҳам хосдир.

Австралияда англо-саксон давлатларидан биринчи бўлиб 1974 йилда 4 ҳафталик таътил ўрнатилган. Меҳнат таътилининг бундай муддати Австралия қонунчилигида 30 йилдан ортиқ сақланиб келинмоқда ва ўзининг аксини 2010 йил 1 январдан кучга кирган Миллий меҳнат стандартларининг 32-моддасида, шунингдек, “Замонавий йўриқномаларда ўз аксини топган”. Австралиянинг штатлари ва ҳудудий бирликларида йиллик асосий меҳнат таътилларининг минимал муддати ҳар бир иш йили учун 4 ҳафтадан иборат бўлиши мустаҳкамлаб қўйилган. Шундай қилиб, Австралия ва Янги Зеландияда йиллик асосий меҳнат таътиллари 4 ҳафтадан иборат бўлиб, ходим 5 кун ишланадиган иш ҳафтасида ишлаганда 20 иш кун меҳнат таътили олиш ҳуқуқига эга бўлади.

Туркия Республикасида йиллик ҳақ тўланадиган таътил кунлари 4857-сон “Меҳнат тўғрисида”ги қонунга мувофиқ тартибга солинади. Унга кўра, ишчилар учун ҳафталик байрамлар, миллий байрамлар ва умумий байрамлар учун дам олиш

шароитлари яратилади. Улар ушбу кунларда дам олиш ва маош олиш имкониятига эга бўладилар. Ҳафталик таътиллار
1924-йилдаги "Ҳафталик таътил тўғрисида"ги қонун билан тартибга солинади. Унга кўра, аҳолиси ўн минг ва ундан кўп бўлган шаҳарлардаги иш жойларида ҳафтада бир кун дам олиш мажбурийдир.

Иш жойида иш бошлаган кундан бошлаб камида бир йил (синов муддати ҳам ҳисобга олинади) ишлаган ишчиларга йиллик ҳақ тўланадиган таътил берилади. Йиллик ҳақ тўланадиган таътил ҳуқуқидан воз кечиш мумкин эмас.

Ишчиларга бериладиган йиллик ҳақ тўланадиган таътил муддати, иш стажи:

а) бир йилдан беш йилгача (шу жумладан беш йил) бўлган ходимларга ўн тўрт кундан бошлаб;

б) беш йилдан ортиқ ва ўн беш йилдан кам бўлган ходимларга йигирма кун;

с) ўн беш йил ва ундан кўп бўлган ходимлар учун йигирма олти кундан кам бўлиши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида “айрим тоифадаги ходимларга уларнинг меҳнат вазифаларининг ўзига хос жиҳатлари ва хусусиятларини ҳамда бошқа ҳолатларини эътиборга олиб, қонун ҳужжатларига мувофиқ узайтирилган таътиллار белгиланади”, шунингдек ХМТнинг 1936 йилдаги 52-сонли “Ҳақ тўланадиган йиллик таътиллار тўғрисида”ги конвенциясида таъкидланган таътиллarning давомийлиги “иш стажидан келиб чиққан ҳолда узайтирилиши” Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексидан назарда тутилмаган бўлсада, айрим соҳаларни тартибга солувчи ҳужжатларда ўз аксини топган. Хусусан, “Судлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 75-моддаси амалдаги суд тизимининг барча судьяларига 36 иш кунидан иборат йиллик ҳақ тўланадиган таътил берилишини назарда тутлади. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг 50-моддаси 3-қисмида прокуратура органлари ходимларига давомийлиги ўттиз календарь кундан иборат ҳақ тўланадиган йиллик таътил берилиши, ўн йилдан ортиқ иш стажига эга бўлган прокуратура органлари ходимларига давомийлиги беш календарь кун, ўн беш йилдан ортиқ иш стажига эга бўлганларга давомийлиги ўн календарь кун, йигирма йилдан ортиқ иш стажига эга бўлганларга эса давомийлиги ўн беш календарь кун қўшимча таътил берилиши мустаҳкамланган.

Фикримизча, меҳнат таътилини календарь кунлар бўйича ҳисоблаб чиқиш уни қўллаш учун қулай бўлиб, иш берувчида амал қиладиган иш вақти режимидан қатъи назар меҳнат таътилини ҳисоблашда ягона қоидадан фойдаланиш имконини беради. Бундан ташқари меҳнат таътилини календарь кунлар бўйича ҳисоблаш ходимнинг ўзи учун ҳам фойдалидир, чунки англо- саксон давлатларида амал қилувчи таътиллarning ҳисоблаш методи таътил даврига тўғри келадиган фақат иш кунлари учун ҳақ тўлашни назарда тутлади. Календарь тартибдан фойдаланилганда эса таътилнинг ҳар бир куни учун ҳақ тўланади.

ХУЛОСА

Юқорида ўрганилган ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиқиб, мамлакатимизнинг меҳнат таътилларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига бир қатор ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш таклиф этилади. Жумладан,

1. Йиллик меҳнат таътилларининг муддатини иш кунлари билан ҳисоблашнинг ўрнига календарь кунлар бўйича ҳисоблашни татбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 139-моддасини қуйидаги янги таҳрирда қабул қилиш таклиф этилади:

“139-модда. Йиллик таътилларнинг муддатини ҳисоблаш

Йиллик таътилларнинг муддати календарь кунлар билан ҳисоблаб чиқарилади ва унинг энг кўп муддати чекланмайди.

Таътил даврига тўғри келиб қолган ишланмайдиган байрам кунлари таътил муддатини белгилашда ҳисобга олинмайди”.

2. Айрим тоифадаги ходимлар учун қўшимча меҳнат таътилини бериш асосларини кенгайтириш лозим. Хусусан, сменали иш режимида ишловчи ходимларга дам олиш кунлари ва ишланмайдиган байрам кунлари сменада туриб ишлаганлигини компенсация қилиш мақсадида қўшимча меҳнат таътилини бериш мақсадга мувофиқ. Бунда мазкур тоифадаги ходимлар учун асосий узайтирилган меҳнат таътили эмас, балки ишнинг алоҳида режими ва характери учун қўшимча меҳнат таътилини тақдим этиш лозим. Шу сабабли Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексини **“Сменали ишлар учун қўшимча меҳнат таътили”** номли янги модда билан тўлдириш таклиф этилади.

3. Йиллик меҳнат таътиллари бериш тартибини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 143-моддаси биринчи қисмини қуйидаги тахрирда қабул қилиш таклиф этилади:

“Биринчи иш йили учун йиллик меҳнат таътилидан фойдаланиш ҳуқуқи ходимда у ушбу иш берувчида узлуксиз ишлаган олти ой ўтганидан кейин юзага келади. Меҳнат шартномаси тарафларининг келишувига кўра ходимга олти ой ўтмасдан ҳам меҳнат таътили берилиши мумкин”.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 143-моддасини ташкилот янгидан ташкил этилганда меҳнат таътилини бериш тартибини белгиловчи қуйидаги тахрирда қабул қилиш таклиф этилади:

“Янгидан ташкил этилган ташкилотлар учун ходимларга биринчи иш йили учун йиллик меҳнат таътили биринчи иш йили тугагунига қадар ушбу таътилни бериш шарти билан олти ой ишламасидан илгари ёки ундан кейин берилиши мумкин”.

Ходимларга уларнинг хоҳиши бўйича олти ой ўтмасдан олдин меҳнат таътили бериладиган ходимлар тоифаси кенгайтирилиши лозим. Ушбу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 143-моддаси учинчи қисми қуйидаги бандлар билан тўлдирилиши лозим:

ўн тўрт ёшга тўлмаган битта ёки ундан ортиқ болани (ўн олти ёшга тўлмаган ногиронлиги бўлган болани) тарбиялаётган шахсларга (ёлғиз ота-онага, шу жумладан бева аёлларга, бева эркаларга, никоҳдан ажралганларга, муддатли ҳарбий хизматдаги ҳарбий хизматчиларнинг хотинларига, ота-онанинг ўрнини босувчи шахсларга);

1941–1945-йиллардаги уруш қатнашчиларига ва имтиёзлари бўйича уларга тенглаштирилган шахсларга;

жамоа келишувларида, шунингдек жамоа шартномасида ёхуд ички ҳужжатларда белгиланган бошқа ҳолларда.

Бундан ташқари мазкур модда қуйидаги мазмундаги тўртинчи қисм билан тўлдирилиши мақсадга мувофиқ:

“Меҳнат таътилини олти ой ишламасдан олиш ҳуқуқи бўлган ходимларга ушбу таътил тўлиқ муддат ва тўлиқ ҳақ тўланган ҳолда берилади”.

4. Кўриб чиқилган тажрибадан хулоса қилиб, Ўзбекистон Республикасининг “Таътиллار ҳақида”ги қонунини қабул қилиш таклиф этилади. Мазкур қонун ўз ичига меҳнат таътиллари, иш ҳақи сақланмаган ҳолда бериладиган таътиллари, ижтимоий таътиллари тақдим этиш билан боғлиқ энг муҳим қоидаларни ўз ичига бириктиради ва қонун доирасида ушбу муносабатларни тартибга солиш имконини беради.

5. Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида йиллик меҳнат таътилига берилган таъриф унинг мазмунини тўлиқ очиб бермаган. Йиллик меҳнат таътилига берилган тушунчадаги бўшлиқни бартараф этиш ва уни янги мазмун билан тўлдириш мақсадида муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди. Мазкур таърифга асосан “Йиллик меҳнат таътили ходимга дам олиш ва иш қобилиятини тиклаш учун ишдан озод этилган ҳамда иш жойи (лавозими) ва ўртача иш ҳақи сақланган ҳолда иш йили давомида ҳар йили бериладиган даврдир”.

6. Йиллик меҳнат таътиллари иш йили бўйича ҳисобланишига қарамай, Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида ушбу тушунча мавжуд эмас. Шу сабабли мазкур тушунчага қуйидаги таъриф таклиф этилади: “Иш йили деганда ходимнинг муайян иш

берувчида ўн икки ойга тенг бўлган ва ҳақиқатда иш бошланган санадан эътиборан ҳисоблаб чиқариладиган иш даври тушунилади”.

7. Ходимларга қўшимча меҳнат таътилини тақдим этишда «узлуксиз ишлаганлик учун меҳнат таътилининг узайтирилиши» қондасини киритиш лозим. Бунда ходимнинг айнан бир иш берувчида ишлаган вақтидан келиб чиқиб меҳнат таътилининг муддатини узайтириш зарур. Ходимларнинг кўп йиллик меҳнат стажи учун қўшимча меҳнат таътили бериш уларни бир иш берувчида узоқ муддат ишлаганлиги учун ўзига хос тақдирлаш сифатида белгилаш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ҳаракатлар стратегияси ва Тараққиёт стратегияси: фарқли жиҳатлари нимада? // https://uza.uz/uz/posts/harakatlar-strategiyasi-va-taraqqiyot-strategiyasi-farqli-zhihatlari-nimada_342807
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 08.12.1992 // <https://lex.uz/docs/35869>
3. Мирзиёев Ш.М.Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ш.Мирзиёев. –Т : Ўзбекистон, 2017. –Б.103.
4. Arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France // <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000889135>
5. Minimum wage law for employees (Federal Law on the Law of the Federal Republic of Germany) // <https://www.global-regulation.com/translation/germany/385891/minimum-holiday-law-for-workers.html>
6. Labour act of Turkey., Law. 4857// <http://www.lawsturkey.com/law/labor-act-law-of-turkey-4857>
7. Ежегодный отпуск // <https://www.teollisuusliitto.fi/ru/trudovaz-zhizn/ezegodnyj-otpusk>
8. The Working Time Regulations 1998 // <https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1833/contents/made>
9. Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:31993L0104>
10. Maximum weekly working hours // <https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours>
11. Federal Register of Legislation // <https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00323>
12. Канадские нормы труда // <https://immigrant.today/canada/14668-kanadskie-normy-truda.htm>
13. Конвенция МОТ 132 об оплачиваемых отпусках // <https://glavkniga.ru/situations/k505180>
14. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси // <https://www.lex.uz/docs/142859>
15. Бондаренко А.В.Право на отдых и виды времени отдыха по российскому трудовому праву. Дисс. ...к.ю.н. –М.: 2016. –С.8-9.
16. Хохрякова О.С.Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы совершенствования. Дисс. ...д.ю.н. –М.: 1992. –С.7.
17. G.Madrakhimova. “Problems with the Procedure for Granting Annual Leave and Suggestions for Their Solution” International journal of multidisciplinary research and analysis. (ISSN(print): 2643-9840, ISSN(online): 2643-9875 Volume 04 Issue 09 September 2021 DOI: 10.47191/ijmra/v4-i9-03, Impact Factor: 6.072 Page No.- 1210-1213)
18. О порядке исчисления среднего заработка за время очередного и дополнительного отпусков // <https://docs.cntd.ru/document/420380454>
19. "Кодекс законов о труде Российской Федерации" (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1035
20. Давлат меҳнат инспекцияси фаолияти таҳлили // <https://telegra.ph/Davlat-me%D2%B3nat-inspekiyasi-faoliyati-ta%D2%B3lili-01-24>.

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000